

“METODIK MAHORAT KUNI” VA “METODIK MAHORAT SOATI” TADBIRI. MAY OYI “ASBOB VA USKUNALAR. «MEN VA MENING UYIM. XOTIRA VA QADRLASH KUNI» DEB NOMLANGAN HAFTALIGINI O‘TKAZISH BO‘YICHA TAVSIYALAR

Jalolova Nigora Abdilaxadovna

Namangan viloyati, Uchqo'rg'on tumani, Qayqi qishlog'I, 28 - MTT kichik guruh tarbiyachisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15301296>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirining may oyi “Asbob va uskunalar. «Men va mening uyim. Xotira va qadrlash kuni» deb nomlangan haftaligini o‘tkazish bo‘yicha bolalarga beriladigan bilimlar mazmuni, mavzular asosida tavsiyalar yoritib berildi.*

***Kalit so‘zlar:** “Metodik mahorat kuni”, “Metodik mahorat soati”, asbob va uskunalar, Xotira va qadrlash kuni, qadrlash tuyg‘usi, ishonch, mehr-oqibat, minnatdorchilik, fazilat, mardlik, matonat, oliyanoblik, mehr-muruvvat, yuksak ma’naviyat, g‘urur-iftixor, vatanparvar, jasorat, sadoqat.*

***Annotatsiya.** В статье даны рекомендации по содержанию и темам знаний, которые необходимо передать детям в ходе майской недели мероприятий «День методических навыков» и «Час методических навыков» под названием «Инструменты и оборудование. Я и мой дом. День памяти и Почестей».*

***Abstract.** The article provides recommendations on the content and topics of knowledge that need to be conveyed to children during the May week of events "Day of Methodological Skills" and "Hour of Methodological Skills" under the title "Tools and Equipment. Me and My Home. Day of Remembrance and Honors".*

Bugungi kunda maktabgacha ta’lim tizimida “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirlari maktabgacha ta’lim tashkilotlari pedagog xodimlarining kasbiy rivojlanishi uzluksizligini ta’minlash, kasbiy bilim, ko‘nikma va mahoratini muntazam oshirib borish maqsadida tashkil etilib kelinib, tadbir davomida tayanch maktabgacha ta’lim tashkilotlarida trener (mentor)lar tomonidan yetakchi pedagoglarni maqsadli tayyorlash, ularning kasbiy mahoratini oshirish, ijodiy ishlash va o‘z bilimini muntazam boyitib borish uchun o‘quv-seminar, trening, mahorat darslari tashkil etilyapti.

Bugungi kunda tayanch maktabgacha ta’lim tashkilotlarida trener (mentor)lar tomonidan «Men va mening uyim. Xotira va qadrlash kuni» deb nomlangan haftaligini o‘tkazish bo‘yicha pedagoglarning kasbiy mahoratlarini oshirish uchun o‘quv- seminar, trening, mahorat darslari tashkil ishlari qizg‘in ketyapti.

Biz may oyi “Asbob va uskunalar. «Men va mening uyim. Xotira va qadrlash kuni» deb nomlangan haftaligini o‘tkazish bo‘yicha tavsiyalarni ilova qilamiz.

Ma’lumki, may oyi “Asbob va uskunalar. «Men va mening uyim. Xotira va qadrlash kuni» deb nomlangan haftaligi mazmunida maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalarning har tomonlama rivojlanishiga e’tibor qaratilishi, ularning xotira, qadrlash kabi muhim ko‘nikmalarni o‘zlashtirishlariga zamin yaratadi.

Maktabgacha yosh davri bolaning shaxsiy sifatleri shakllanadigan muhim davr hisoblanadi. Aynan shu davrda xotira va qadrlash kabi tuyg'ularni rivojlantirish bolaning kelajakdagi hayoti uchun muhim poydevor bo'lib xizmat qiladi. Qadrlash bolaning hissiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Xotira va qadrlash tushunchalarini bolalarga singdirish orqali biz ular ongida o'zbek milliy axloqiy qadriyatlarini shakllantirishga hissa qo'shamiz. Ijtimoiy munosabatlarning ahamiyati ortib borayotgan bir davrda bolalarni o'z-o'zini qadrlash va boshqalarni hurmat qilishga o'rgatish muhim vazifadir. Bu ularning jamiyatda o'z o'rnini topishiga va sog'lom munosabatlar qurishiga yordam beradi.

Qadrlash tuyg'usini shakllantirish esa, bolada o'ziga ishonch, mehr-oqibat va minnatdorchilik kabi fazilatlarni rivojlantiradi.

"Xotira va qadrlash kuni" haftaligi bolalarga bu ko'nikmalarni o'zlashtirishda ko'maklashadi. Ajdodlarni xotirlash va keksalarni e'zozlash, ulug' qadriyat hisoblanib, bu borada mamlakatimizda har yili qabul qilinayotgan dasturlarda yoshi ulug', nuroniylarga bo'lgan hurmat, e'tibor diqqat markazidadir.

9-may yurtimizda keng miqyosda "Xotira va qadrlash kuni" katta tantanalar bilan nishonlanib 1941-1945-yillar urush va mehnat frontida tinchlik kurashib halok bo'lgan jasur va matonatli o'g'lonlar hotirasi yod etiladi hamda urush va mehnat frontida jasorat ko'rsatgan nuroniylarimiz e'zozlanishi xalqimizga xos qadriyatlar ko'zgusi sanaladi. Nuroniylarga g'amxo'rlik ko'rsatish, ularni holidan xabar olish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash an'anaga aylangan.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-8-may kunlari urush va mehnat fahriylari, nuroniylar, afg'on urushi qatnashchilari holidan xabar olish, yurtimizning bugungi tinch-osoyishta hayoti uchun jasorat ko'rsatib jonini fido qilgan vatandoshlarimiz xotirasini yod etish kabi vazifalar rejalashtiriladi.

Xalqimizning tarix sahifalariga o'chmas harflar bilan bitilgan bunday mardlik va matonati, oliyjanoblighi, mehr-muruvvati va yuksak ma'naviyati barchamizning qalblarimizga cheksiz g'urur-iftixor bag'ishlab, farzandlarimizni vatanparvarlik va ajdodlar jasoratiga sadoqat ruhida tarbiyalashda ilhomlantirib kelmoqda. Shuning uchun bosqinchi va yovuz kuchlarga qarshi mashaqqatli kurashlarda bukilmas iroda va mardlik namoyon etib, bugungi tinch va osoyishta kunlarimiz uchun jonini fido qilgan jasur yurtdoshlarimizning muqaddas xotirasini e'zozlash va faxriylarimizning hurmatini joyiga qo'yish yurtimizda ezgu an'anaga aylangan. O'sib kelayotgan yosh avlod vakillarini Vatanga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash hamda ular o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish maqsadida maktabgacha ta'lim tashkilotlarining barcha guruhlari o'rtasida "Vatanparvarlar" harbiy-sport musobaqasini o'tkazish.

Xotira buyuk, qadr muqaddas. Ajdodlar xotirasini yod etish, Vatanimiz ozodligi, himoyasi yo'lida jon fido etgan ota-bobolarimizni ruhini shod aylash, qatorimizda umr kechirayotgan keksalarimizni, faxriylarimizni qadrlash xalqimizga xos bo'lgan muqaddas qadriyatdir.

Bizning maktabgacha ta'lim tashkilotimizda ham "Xotira bor ekan, millat barhayot", shiori ostida o'tkazilgan bayram tadbirida Xotira maydonidagi Motamsaro ona haykali poyiga gulchambarlar qo'yildi. O'tganlar xotirasi yod etilib bir daqiqa sukut saqlandi.

Yoshlar, nuroniylar, mahalla faollari, mehnat faxriylari ishtirok etgan tantanali marosimda Ikkinchi jahon urushida ko'ksini qalqon qilgan harbiylar xotirasi abadiy ekanligi, tinchlik, farovonlikda yashayotganligidan barcha vatandoshlar shukronalikda yashashi lozimligi ta'kidlandi.

Mavzu: "9-may- Xotira va Qadrlash kuni" suhbat

"Nutq va til":

Bolalarga Xotira va Qadrlash kuni haqidagi suhbat davomida muloqatga kirishishlariga imkoniyat berish.

Soʻzlayotganda soʻzlarni grammatik jihatdan toʻgʻri tuzish, shoshilmay, yetarlicha baland ovozda gapirish koʻnikmalarini shakllantirish.

Intellectual-bilish malakalari:

Bolalarning "9-may- Xotira va Qadrlash kuni" bayram sifatida nishonlanadigan kun ekani haqidagi tasavvurlarini kengaytirish.

Hissiyotlar va ularni boshqarish: Xotira va Qadrlash kuni eng muqaddas kun hisoblanishi, kimdir qarindoshlari qabrini ziyorat qilishlari, kimdir nuroniy ota-onasini, buvi, buvalaridan xabar olishi, ularning koʻnglini koʻtarishi, chunki bu kun qadrlash kuni ekanligi haqida tushuncha berish.

Kerakli jihozlar: "9-may- Xotira va Qadrlash kuni" mavzusidagi rasm.

Taʼlimiy faoliyatning borishi: Tarbiyachi bolalarga "9-may- Xotira va Qadrlash kuni" haqida gapirib suhbatni boshlaydi.

1. "9-may- Xotira va Qadrlash kuni" mavzusidagi suratni koʻrib chiqish.
2. Surat mazmuni asosida savol- javob oʻtkazish
3. Bolalarda "9-may- Xotira va Qadrlash kuni" mavzusidagi bolalar hikoyalarini tinglash va ragʻbatlantirish.
4. Bolalar *tarbiyachining savollari boʻyicha yoki suratlarga qarab* "9-may- Xotira va Qadrlash kuni" mavzusida hikoya tuzadilar.
5. Jismoniy daqiqa

Qoʻshimcha qism: sheʼr aytish

Alohida eʼtibor qaratiladi: Soʻzlayotganlarida soʻzlarni grammatik jihatdan toʻgʻri tuzish.

Oy: Yanvar

Mavzu: Bolalar bogʻchasi

2-hafta. Vatan himoyachilari kuni

Mavzu: "Bugun bolasiz, ertaga harbiy boʻlasiz» mavzusida suhbat

Maqsad:

"Nutq va til":

Bolalarga harbiy qoʻshinlarda: sipohlar, tankchilar, dengizchilar borligi, Vatanni himoya qilish uchun ular jasur va kuchli, chiniquqan boʻlishlari kerakligi haqidagi suhbat davomida muloqatga kirishishlariga imkoniyat berish.

Soʻzlayotganda soʻzlarni grammatik jihatdan toʻgʻri tuzish, shoshilmay, yetarlicha baland ovozda gapirish koʻnikmalarini shakllantirish.

Vatan himoyachilari(askarlar, chegarachilar, piyodalar, tankchilar) mavzusida lugʻat boyliklarini oshirish.

Intellectual-bilish malakalari:

Bolalarning Oʻzbekiston harbiy qoʻshinlari va ularning vazifasi, 14- yanvar harbiylarning kasb bayrami ekanligi haqida tasavvurlarini kengaytirish.

Hissiyotlar va ularni boshqarish: bolalarda Vatanga muhabbat, uni koʻz qorachigʻidek saqlash hissini tarbiyalash, kattalarni oʻz qoʻllari bilan tayyorlagan sovgʻalari bilan tabriklashlarinini ragʻbatlantirish.

Ijtimoiylashuv, kattalar va tengdoshlar bilan muloqot:

Bolada tengdoshlari bilan o‘zaro samimiy, do‘stona muloqotga kirishish, o‘rtoqlariga nisbatan mehri munosabatda bo‘lishni tarbiyalash.

Kerakli jihozlar:

“Bugun bolasiz, ertaga harbiy bo‘lasiz» mavzusida suratlar.

Ta‘limiy faoliyatning borishi:

Tarbiyachi ta‘limiy faoliyatning kirish qismida bolalarga harbiy qo‘shinlarda:

sipohlar, tankchilar, dengizchilar borligi, Vatanni himoya qilish uchun ular jasur va kuchli, chiniqqan bo‘lishlari kerakligi, bolalar tez kunda ulg‘ayib, Vatanimiz posbonlariga aylanishlari, askar yigitlar- Vatanimizni dushmanlardan himoya qilishlari va chegaralarimizni qo‘riqlashlari haqida gapirib suhbatni boshlaydi.

Asosiy qism:

- 1.“Bugun bolasiz, ertaga harbiy bo‘lasiz” mavzusidagi suratni ko‘rib chiqish.
2. Surat mazmuni bo‘yicha savol-javob o‘tkazish.
3. Jismoniy daqiqa.
4. “Harbiylar” mavzusida pazllarni yig‘ish.
5. Bolalar bilan “Harbiylar” mavzusi bo‘yicha suhbatni umumlashtirish va rag‘batlantirish.

Qo‘shimcha qism: Vatanimiz himoyachilari vidiorolik.

Alohida e‘tibor qaratiladi:

Rasmlarda aks ettirilgan voqyealarni izchil bayon qilishni, rasimga qarab mantiqan bog‘langan hikoya tuzishlariga e‘tibor berish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 16-dekabrda “Maktabgacha ta‘lim va tarbiya to‘g‘risida”gi O‘RQ 595-sonli Qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Maktabgacha ta‘lim sifati va samaradorligini yanada oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2024-yil 30-sentabrdagi PF–152-son Farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirining 2024-yil 8-noyabrdagi “Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida malaka oshirishning “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirlarini bosqichma-bosqich joriy etish to‘g‘risida”gi 362-sonli buyrug‘i
4. O‘zbekiston Respublikasining maktabgacha ta‘lim tashkilotlari uchun “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi (2-nashr), 2022-yil.
5. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirligi “Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida malaka oshirishning “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” o‘quv qo‘llanmasi, 2024-yil.